

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ОДНО ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЛОВОГО УСПЕХА

С.Р. Джуманиязова

к.п.н., доцент кафедры русского языка и литературы
Ургенчского государственного университета
Ургенч, Узбекистан
Dsr-56@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071745>

Аннотация. Статья посвящена формированию профессионального общения будущих специалистов в процессе вузовского обучения. Без общения невозможно становление личности человека, его интеллектуальное развитие, его карьерный рост и успех. Профессиональное общение можно улучшить с помощью специальных дисциплин, которые помогут освоить эффективные техники общения. Речь идет о предмете «Профессионально-педагогическое общение» и его роли в обучении будущего педагога.

Ключевые слова: язык, деловой язык, коммуникация, профессиональное общение, коммуникативная компетентность.

В последние годы в системе высшего профессионального образования Узбекистана совершаются значимые изменения. В филологическом образовании наметились направления к явному нарастанию профессионализма, к усовершенствованию на этом основании формирования будущих специалистов, владеющих базовыми навыками профессионального общения. Весомость приобретают не только собственно квалифицированные знания, но и общая коммуникативная подготовленность к социально-речевой деятельности специалиста.

Язык является основным инструментом общения людей друг с другом. При помощи языка они выражают и передают мысли, идеи, чувства и волю, устанавливают и поддерживают связь между различными социальными группами. Язык воплощается в речи, а речь есть внешнее проявление языка (вербальное средство общения). Язык воздействует на наше мировоззрение и формирует наши культурные представления.

Общение представляет собой взаимодействие и взаимоотношение между различными субъектами: личностями, личностью и социальной группой, в которой происходит обмен информацией, опытом, навыками и результатами деятельности. Корректное и уважительное общение порождает продуктивную коллективную работу. Такое общение способствует предотвращению конфликтов и достижению общих целей.

В современной функциональной лингвистике язык широко изучается в специальных целях, под которыми подразумевается профессионально ориентированная речь, имеющая систему собственных понятий.

Профессионализм – это особая качественная характеристика людей, представляющая собой их способность систематически, эффективно, уверенно и основательно исполнять непростую (профессиональную) деятельность в самых разнообразных условиях. Профессионализм позволяет достигать высоких положительных результатов труда при меньших физических и умственных затратах. Качество подготовки грамотного специалиста определяется его обученностью к эффективной компетентностной деятельности, способностью к гибкости в изменчивых условиях современного мира, навыками использования приобретенных знаний при выполнении задач профессиональной коммуникации. Общение считается **эффективным**, когда слушающий адекватно воспринимает смысл сообщения, а говорящий достигает свои коммуникативные цели.

Профессиональное общение педагога – это речевое взаимодействие учителя с коллегами, учениками в процессе осуществления профессиональной деятельности, т.е. специализированная часть коммуникации, уделяющая большое внимание теории и практике коммуникации в профессиональном контексте. Речевое воздействие, в свою очередь, предполагает достижение говорящим поставленной цели (или целей) и сохранение баланса отношений с собеседником (коммуникативное равновесие).

Профессиональная коммуникация в первую очередь совершенно необходима в таких областях, как образование, здравоохранение, спорт, искусство, новые медиа, малый бизнес и предпринимательство, консалтинг и духовные услуги. Общение на профессиональные темы в любой области предполагает не только точное употребление терминов и знание стоящих за ними понятий, но и соблюдение общих норм культуры речи.

Профессиональный язык – это комплекс всех языковых средств, которые применяются в профессионально замкнутом коммуникативном пространстве.

Чтобы стать профессионалом в своем деле, современному специалисту-филологу необходимо идеально владеть навыками культуры речи и обладать лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенциями в профессиональном общении. Культура речи является одной из основных компонентов профессиональной подготовки. Будущие специалисты в совершенстве должны владеть всеми видами речевой деятельности (говорением, письмом, чтением, аудированием), уметь грамотно и уверенно вести беседу в деловой сфере общения.

Выразительная, грамотная, убедительная, воздействующая на умы учащихся профессиональная речь должна стать нормой для каждого педагога, чтобы уверенно добиваться успеха в своей педагогической деятельности.

Для эффективности профессиональной речи педагогу-филологу необходимо знать определенные закономерности педагогического общения, куда входят: владение профессиональной терминологией; основные психолого-педагогические и этические требования, предъявляемые к организации педагогического и межличностного общения; знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в речи; умение определять цель и понимать ситуацию общения (ближайшие цели учитель, как правило, хорошо осознает. Сюда относятся информативная (в том числе выражение оценочной информации, желание разъяснить что-то, развить тему и т.д.), побуждение к действию (агитационная цель), убеждение, изменение эмоционального состояния учащихся, развитие или прекращение коммуникации); умение организовать профессиональный диалог и управлять им; структура общения, особенности реализации коммуникативной, интерактивной и перцептивной функций общения (структура речевой коммуникации может выглядеть следующим образом: язык – (говорящий) сообщение (слушающий) – предмет речи – ситуация общения); умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; владение стилем профессиональной речи; умение создавать и поддерживать доброжелательную атмосферу общения; знание этикета и чёткость выполнения его правил.

Для осуществления этих задач в профессиональной коммуникации деловой язык имеет ряд характеристик, а именно строгость, выразительность, понятность, экономичность, объективность, точность и официальность.

Профессионалу необходимо соблюдать определенные этапы речевой деятельности:

- 1) постановка цели деятельности
- 2) ориентация в ситуации
- 3) планирование действий
- 4) реализация действий
- 5) контроль результатов

Бесспорно, что эффективное владение речью всегда признается как важное условие успеха в любой сфере деятельности. Язык – это средство мышления. Такое понимание роли языка в обществе определяет специфическую роль дисциплины «Профессионально-педагогическое общение» среди учебных направлений в системе высшей школы.

Данная дисциплина предусматривает углубленное изучение русского языка с учетом особенностей специальности и использование его в качестве средства овладения базовыми знаниями. Она посвящена теории и практике профессиональной коммуникации, содержит необходимую теоретическую

информацию, практические рекомендации по овладению профессионально-педагогическим общением, предполагает изучение различных видов и форм эффективной профессиональной коммуникации, развитие у студентов профессиональных навыков и умений в этой области.

Дисциплина включает такие темы как: «Национальный язык и культура речи»; «Язык, речь, речевая деятельность»; «Взаимодействие устной и письменной речи»; «Общение и его закономерности», «Разновидности устной речи учителя»; «Речевая коммуникация», «Особенности профессионального общения учителя», «Основные формы педагогического общения», «Стили педагогического общения», «Педагогический диалог», «Техника речи учителя», «Проблемы профессиональной деятельности учителя» и т.д. По каждой теме предлагается список литературы для дополнительного чтения.

На занятиях решаются следующие задачи:

- формирование умений, являющихся базовыми в реализации коммуникативной компетентности;
- создание и использование в педагогических целях развивающей среды (учебное пространство образовательного учреждения, класса и других субъектов образовательного процесса);
- овладение основами речевой профессиональной культуры;
- обеспечить единство теоретической и практической коммуникативной компетентности бакалавра;
- способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам образования;
- мотивировать студентов на развитие и совершенствование своих коммуникативных умений;
- способствовать повышению у студентов уровня развития коммуникативных умений посредством тренинговых упражнений;
- способствовать овладению основами речевой профессиональной культуры.

В результате усвоения дисциплины студент будет **знать**:

- основные закономерности, принципы и особенности процессов профессионально-педагогического общения;
- технологии и принципы эффективного педагогического общения, основанного на взаимопонимании и взаимоуважении, конструктивном разрешении конфликтов, межэтнической толерантности;
- пути и направления гуманизации педагогического общения.

Кроме того овладеет:

- навыками анализа и проектирования учебно-воспитательных ситуаций, применения эффективных приемов вербального и невербального общения, в том числе при межкультурной педагогической коммуникации;

- навыками выявления и решения задач профессионального педагогического общения, взаимопонимания и разрешения конфликтов, формирования толерантности;

- навыками, необходимыми для эффективного взаимодействия: умением четко излагать мысли, слушать и понимать собеседника, вести диалог и разрешать конфликты;

- нормами профессионального этикета и правил общения, принятых в данной сфере;

- правильным стилем речи в зависимости от ситуации;

- способностью оценивать свою речь с точки зрения точности, логичности и эффективности, а также умением корректировать свои высказывания.

Таким образом, подготовка современного специалиста неизбежно связана с формированием его как целостной и всесторонне развитой личности, с его профессиональным становлением, осуществляемым в системе высшего образования. Основными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. И поэтому проблема формирования профессионального развития специалистов приобретает особую актуальность. Высшая школа призвана не только сформировать у студентов определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к развитию и реализации своих профессиональных способностей.

Литература

1. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. – СПб.: Знание, 2004. – 156 с.
2. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 258 с.
3. Профессиональное общение. – <https://dompsycholog.ru/professionalnoe-obshhenie.html>].